

ӘОЖ 006.91

**МАШИНА ЖАСАУ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ САПА МЕНЕДЖМЕНТІ
ЖҮЙЕСІНДЕ ГОСТ 9.032-74 ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ**

БИЛЯЛОВА МАДИНА

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ, магистрант, Астана,
Қазақстан

Ғылыми жетекші – т.ғ.к. **Ф.Р. ЕРМАХАНОВА**, Астана, Қазақстан

***Аңдатпа:** Қазіргі машина жасау саласында өнімнің сенімділігі мен ұзақ мерзімділігіне қойылатын талаптар артып келеді. Бұл коррозия мен ескіру процесстерінен қорғаныс саласында зерттеулердің өзектілігін арттырады. Осы жұмыстың мақсаты – лак-бояу жабындарының жеделдетілген сынақтарының жалпы талаптары мен әдістерін айқындайтын ГОСТ 9.032-74 стандартын талдау және оны сапа менеджменті жүйесіне интеграциялау тәсілдерін ұсыну. ГОСТ 9.032-74 стандартының сапаны басқару жүйесіндегі рөлін бағалау және машина жасау кәсіпорындары үшін оны қолданудың тиімді жолдарын анықтау. Әдістемелік негіз – нормативтік құжаттарды талдау, сынақ әдістерін салыстыру, жабын сапасын метрологиялық бақылау қағидаттарын жүйелеу. Зерттеу нәтижесінде жабын сапасы мен сенімділігіне әсер ететін негізгі факторлар анықталды. ГОСТ 9.032-74 талаптарын Total Quality Management (TQM) жүйесіне енгізудің құрылымдық үлгісі ұсынылды. Ғылыми жаңалығы – стандарт талаптарын сапа менеджменті және метрологиялық қамтамасыз ету тұрғысынан кешенді түрде қолдану. Практикалық маңызы алынған нәтижелерді машина жасау кәсіпорындарында сапа саясатын жетілдіруде, жабындарды метрологиялық сараптауда және антикоррозиялық қорғау бағдарламаларын әзірлеуде пайдалану мүмкіндігі. Алынған нәтижелер өндірістік бақылаудың тиімділігін және сапа менеджменті жүйелерінің тұрақтылығын арттыруға бағытталған әрі қарайғы зерттеулер үшін негіз бола алады.*

***Түйін сөздер:** лак-бояу жабындары, ГОСТ 9.032-74, антикоррозиялық қорғаныс, машина жасау, сапа, TQM, сынақтар.*

ГОСТ 9.032–74 стандарты коррозиядан қорғаудың бірыңғай жүйесі стандарттарының кешеніне кіреді. Ол:

- металл және металл емес беттерді қорғау үшін қолданылатын бояуларға қойылатын негізгі талаптар;

- климаттық және пайдалану факторларының әсеріне төзімділігін бағалау үшін жеделдетілген сынақ әдістері;

- жабындарды бақылау және қабылдау критерийлеріді камтиды .

ГОСТ 9.032-74 машина жасау, аспап жасау, электроника бұйымдарын, сондай-ақ әртүрлі климаттық жағдайларда пайдаланылатын құрылыс конструкцияларын жобалау, дайындау, сынау және пайдалану кезінде қолданылады. Негізгі терминдер мен анықтамалар:

- жабын-қорғаныс және сәндік әсер ету үшін бетіне қолданылатын бояу материалының қабаты немесе бірнеше қабаты;

- жеделдетілген сынақтар мен коррозияны тудыратын факторлардың әсерін жасанды түрде күшейтетін жағдайларда жабу сынақтары;

- адгезия-жабынның негіз бетіне жабысу күші.

ГОСТ 9.032-74 бояу жабындарының сапасы мен сипаттамаларына қойылатын талаптарды анықтайды. Бояу жабындарына қойылатын негізгі талаптар параметрлері:

- жабынның біркелкілігі;

- қабаттардың қалыңдығы (нормалар шегінде);

- ілінісу күші;

- ылғалға, температураға, химиялық заттарға және механикалық әсерлерге төзімділік;
- кеуектердің, жарықтардың, кебулердің болмауы.

Қаптаманың қалыңдығы жобалық құжаттамаға сәйкес келуі керек (әдетте жүйеге байланысты 40-150 мкм). Беті тегіс, дақтар мен көпіршіктердің іздері болмауы керек. Сынақтар климаттық және пайдалану әсеріне еліктейтін жағдайларда жүргізіледі. Жабын белгілі бір сынақ уақытынан кейін қорғаныс және сәндік қасиеттерін сақтауы керек. Сынақтар үшін ГОСТ 9.407–84 талаптарына сәйкес келетін бақылау үлгілері таңдалады. Беттер белгіленген технология бойынша тазалануы, майсыздандырылуы және боялуы керек [1].

ГОСТ 9.032–74 бойынша жеделдетілген сынақ әдістері

Жеделдетілген сынақ әдістері қысқа мерзімде зертханалық жағдайда жабындардың беріктігін анықтауға арналған (кесте 1). Сынақтар қоршаған ортаның реттелетін параметрлері бар камераларда жүргізіледі: ылғалдылық, температура, тұзды тұман, ультракүлгін сәулелену және т. б.

Кесте 1 - ГОСТ 9.032 - 74 бойынша лак-бояу жабындарын жеделдетіп сынаудың негізгі әдістері

№	Сынау түрі	Әсер ету шарты	Ұзақтығы, сағ	Бағаланатын параметр	Нормативтік құжат
1	Ылғалдылық камерасы	100% ылғалдылық, +40 °С	240–500	Сыртқы түрінің өзгеруі, ісінуі	ГОСТ 9.308–85
2	Тұзды тұман	5% ерітінді NaCl, +35 °С	240–720	Коррозия, адгезия	ГОСТ 9.401–91
3	Температураның айнымалылары	От –40-тан +60 °С дейін	50 цикл	Жарықтар, қабыршақтану	ГОСТ 9.307–89
4	Ультракүлгін сәулелену	ДРТ шамдары 125	200–400	Жылтырдың жоғалуы, крекинг	ГОСТ 9.708–83
5	Химиялық ерітінділердің әсері	Сілтілер, қышқылдар, майлар	72–168	Түсінің өзгеруі, адгезиясы	ГОСТ 9.407–84

Машина жасау өнеркәсібі болаттан, шойыннан, алюминий қорытпаларынан және басқа металдардан жасалған бұйымдарды қорғау үшін бояу жабындарын пайдаланады. Стандартты қолдану ресурстың өсуін және техникалық қызмет көрсету шығындарының төмендеуін қамтамасыз етеді. Машина жасауда ГОСТ 9.032 - 74 қолдану мысалдары (кесте 2) және ерекшелігі:

- жабдықтың сыртқы және ішкі беттерін қорғау;
- праймермен және эмальмен жабу жүйелерін қолдану;
- жабынның қалыңдығын бұзбайтын әдістермен бақылау;
- TQM және метрологиялық бақылау жүйесіне сынақ параметрлерін қосу.

Кесте 2 - Машина жасауда ГОСТ 9.032 - 74 қолдану мысалдары

Нысан	Жабын түрі	Қолдану әдісі	Пайдалану шарттары	Қолдану нәтижесі
Сорғы корпустары	Эпоксидті	Пневматикалық бүрку	Жоғары ылғалдылық	Қызмет мерзімін 30%-ға ұлғайту

Трансмиссия бөлшектері	Фосфаттау және лак	Электростатикалық	Температура 100 °С дейін	Коррозияны 2 есе азайту
Металл конструкциялар	Алкидті жабын	Қылқалам, бүрку	ГОСТ 9.104 бойынша II типті атмосфера	Төзімділік 5-7 жыл
Машина элементтері	Ұнтақ жабыны	Электростатикалық бүрку	Ішкі бөлмелер	Сәндік және адгезияны арттыру

Жабындардың сапасын бақылау өндірістің барлық кезеңдерінде — бетті дайындаудан бастап дайын өнімді сынауға дейін жүргізіледі. Бақылау әдістері визуалды, аспаптық және зертханалық болып жіктеледі. Лак-бояу жабындарын сынаудың бақылау параметрлері мен әдістері (кесте 3) көрсетілген.

Кесте 3 - Лак-бояу жабындарын сынаудың бақылау параметрлері мен әдістері

Басқарылатын параметр	Сынақ әдісі	Өлшеу құралы	Нормативтік құжат
Қаптама қалыңдығы	Магниттік немесе құйынды ток	МТ-200 типті қалыңдық өлшегіш	ГОСТ 51694–2000
Адгезия	Торлы ойық	Адгезометриялық пышақ	ГОСТ 15140–78
Сыртқы түрі	Көрнекі түрде	Жарықтандыру ≥ 500 лк	ГОСТ 9.302–88
Қаттылық	Маятникті тербеліс әдісі	ТМЛ құрылғысы	ГОСТ 5233–89
Коррозияға төзімділік	Тұз тұман камерасы	ГОСТ-жабдық	ГОСТ 9.401–91

Лак-бояу жабындарының сапасын бақылау метрологиялық тексерілген өлшеу құралдарын пайдалана отырып жүзеге асырылады, бұл алынған деректердің дұрыстығын және олардың белгіленген нормативтік талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етеді. Бақылау жүйесіне метрологиялық қамтамасыз етуді енгізу жабындардың сипаттамаларын объективті бағалауға ғана емес, сонымен қатар сынақ нәтижелерінің қайталануы мен қадағалануының жоғары деңгейін сақтауға мүмкіндік береді. Total Quality Management (TQM) тұжырымдамасы шеңберінде бұл тәсілдер PDCA (Plan–Do–Check–Act) цикліне негізделген сапаны басқарудың кешенді процесінің бөлігі ретінде қарастырылады. Осы модельге сәйкес жабындардың беріктігі мен сенімділігін қамтамасыз ету басқарудың төрт кезеңін дәйекті іске асырудың нәтижесі болып табылады:

Plan (жоспарлау) — нормативтік базаны таңдау (оның ішінде ГОСТ 9.032–74), сынақ бағдарламасын әзірлеу және сапа мақсаттарын қою;

Do (орындау) - лак-бояу жабынын жағу, жеделдетілген сынақтар жүргізу және нәтижелерді бекіту;

Тексеру (тексеру) — өлшенген параметрлерді талдау, ауытқулар мен сәйкессіздіктерді анықтау;

Act (әрекет) - түзету шараларын қабылдау, технологиялық процестерді оңтайландыру және жақсартуларды енгізу [2].

Бұл бағдарламаны қолдану объективті өлшеулер мен стандартталған бақылау әдістеріне негізделген жабындардың сапасын жүйелі басқаруды қамтамасыз етеді. ГОСТ 9.032–74 талаптарын TQM контурына біріктіру технологиялық тәуекелдерді азайтуға,

өнімнің сенімділігін арттыруға және машина жасау кәсіпорнында Сапа менеджментінің тұрақты жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу коррозиядан және қартаюдан қорғау процестерін стандарттау машина жасау саласындағы сапаны қамтамасыз ету жүйесінің ажырамас бөлігі екенін растады. ГОСТ 9.032–74 «Стандарты лак-бояу жабындары. Жеделдетілген сынақтардың жалпы талаптары мен әдістері» сынау нәтижелерінің салыстырмалылығын және материалдардың қорғаныш қасиеттерінің тұрақтылығын қамтамасыз ете отырып, лак-бояу жабындарын әзірлеуге, қолдануға және бақылауға бірыңғай тәсілді қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. ГОСТ 9.032–74 талаптарын машина жасауда қолдану өндірістік циклдің барлық кезеңдерінде жабындардың сапасын жүйелі түрде басқаруға мүмкіндік береді: бояу материалын таңдаудан және бетті дайындаудан бастап жеделдетілген сынақтар жүргізуге және алынған деректерді метрологиялық бағалауға дейін. Стандартта регламенттелген сынақ әдістерін қолдану нәтижелердің сенімділігін арттыруға, жабындардың пайдалану төзімділігін объективті бағалауға және бұйымдардың коррозиялық бұзылу қаупін азайтуға ықпал етеді. Жұмыста жеделдетілген сынақ әдістері мен өнімнің пайдалану сенімділігі параметрлері арасындағы байланыс негізделген, сонымен қатар ГОСТ 9.032–74 ережелерін Total Quality Management (TQM) жүйесіне біріктіру мүмкіндігі көрсетілген. Мұндай интеграция процестер мен өнімдерді үздіксіз жақсартуға ықпал ететін PDCA моделі бойынша сапаны басқарудың тұйық циклін құруды қамтамасыз етеді.

Зерттеудің ғылыми маңыздылығы сапа менеджменті және метрологиялық қамтамасыз ету тұрғысынан стандарт талаптарын қолданудың кешенді тәсілінде жатыр. Практикалық құндылық коррозияға қарсы бағдарламаларды әзірлеу, жабындарды метрологиялық сараптау және өндірістік бақылау жүйесін жетілдіру кезінде әзірленген ұсыныстарды пайдалану мүмкіндігінде көрінеді.

Осылайша, ГОСТ 9.032–74 талаптарын іске асыру TQM қағидаттарымен бірге машина жасау өнімдерінің беріктігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттырудың ғылыми негізделген және тәжірибеге бағытталған негізін құрайды. Осы бағыттағы одан әрі зерттеулер заманауи композициялық материалдар үшін бейімделген сынақ әдістерін әзірлеумен және қорғаныс жабындарының сапасын бақылау процестерін цифрландырумен байланысты болуы мүмкін.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. ГОСТ 9.032–74. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний. - М.: Издательство стандартов, 1974. – 13 б.
2. ISO 9001:2015. Quality management systems — Requirements. (Edition 5, 2015)